

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. NOEL P. TANCINCO

Associate Professor V

Biliran Province State University

noel.tancinco@bipsu.edu.ph

“ANG MGA PAGKAKAMALI SA WIKA BILANG POSITIBONG BAHAGI NG PAGKATUTO AYON SA LENTE NG *ERROR ANALYSIS* NI CORDER”

“Experience is the best teacher.”

Dapat talagang ituring bilang bahagi ng alinmang yugto ng pagkatuto ang pagkakamali, at nagiging positibo ito sa tuwing natututo tayo sa pagninilay at sa pagtatama dito kapag natutuhan na natin ang tama. Sa larangan ng pagkatuto ng wika, mahalaga ang pag-unawa sa papel ng pagkakamali upang mas maging epektibo ang proseso ng pagkatuto. Ayon kay Stephen Pit Corder, isang lingguwista na kilala sa larangan ng second language acquisition, ang mga pagkakamali ay hindi lamang basta mga hadlang o sagabal. Sa halip, itinuturing niya itong mahalagang bahagi ng pagkatuto ng isang wika.

Isa sa mga kaklase ko sa PhD na si Bb. Crystal Basa ang nagsabi noong Hunyo 27, 2025 anya,” Ang mga naranasan natin noon ay nagsisilbing aral sa atin ngayon. Gayundin, nagiging gabay ito sa pagsuong sa hinaharap. Gayunpaman, kailangan itong tanggapin at eproseso lalo na kung ito ay isang kritisismo at pagkakamali na nagawa. Kung kaya, ang tunay na pagkatuto ay nangyayari kung ang naranasan ay naproseso at ginawang gabay. Bilang guro sa wika, itinuturing kong positibong bahagi ng pagkatuto ng bata ang kanilang kamalian sa wika. Sapagkat, nakikita ko ang kanilang pag-unlad at mula rito ay nakaliikha ako ng isang maayos na istratelihiya at kagamitang pampagtuturo na magpapahusay sa kanilang pagkatuto. Sa aking naranasan bilang guro ng wika sa kolehiyo, hindi maikakaila na nangyayari pa rin na nagkakamali ang mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino. Hindi ko pa napag-aralan ang salik na nakaaapekto rito ngunit isa sa aking tinitingnan sa ngayon ay ang pagsusuri sa paulit-ulit na pagkakamali ng mag-aaral sa pagkakabuo ng salita lalo na sa paglalagay nila ng panlapi.

Ayon kina Huong, et al, ang pagsusuri ng kamalian sa wika ay lumilitaw na isang karaniwang gawi sa mataas na edukasyon o sa kolehiyo (3580). Gayunpaman, naisagawa ito sa pamamagitan ng pagsunod sa proseso ng *Error Analysis* ni Corder: 1. Paglikom sa mga gawa ng mga mag-aaral (ang ginawa ko ay ang paglikom sa mga gawang repleksyon nila), 2. Pagtukoy sa kamalian, 3. Pag-unawa sa kamalian, 4. Pagpapaliwanag sa kamalian, at huli ang pagtataya sa kamalian (Liu, et al, 192). Ang pagsusuri kong ito ay nakatulong sa aming fakulti sa Filipino upang maisip ng panukalang programa sa darating na taong panuruan 2025-2026.

Masasabing ito ay isang positibong epekto ng pagsusuri ng guro sa kamalian ng wika, na may aksyong ginagawa.

Isa pa sa mga mahahalagang punto ni Corder ay ang pagkakaiba ng mistake at error. Ang mistake ay aksidenteng kamalian na maaaring itama ng nagsasalita sa kanyang sarili. Samantalang ang error ay isang sistematikong pagkukulang sa kaalaman ng wika, isang senyales ng kasalukuyang estado ng interlanguage o pansamantalang sistema ng wika ng mag-aaral. Sa madaling salita, ang error ay sumasalamin sa kung paano iniintindi ng mag-aaral ang wika sa isang partikular na yugto ng kanyang pagkatuto.

Ang pagkilala sa mga error ay mahalaga hindi lamang para sa mag-aaral kundi lalo na para sa guro. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga pagkakamali, natutukoy ng guro kung aling bahagi ng wika ang hindi pa ganap na nauunawaan ng mag-aaral. Ito ay nagbibigay ng feedback na mahalaga upang mahasa pa ang pagtuturo. Sa ganitong paraan, ang error ay nagiging tulay para sa mas mahusay na pagkatuto at mas masinsinang gabay sa pagtutuwid. Ang ganitong pagsusuri ay nagbibigay rin ng mas personalisadong tulong sa bawat mag-aaral.

Bukod dito, may tinatawag na transitional errors, na ayon kay Corder ay mga uri ng error na nagpapakita ng progreso. Ibig sabihin, kahit mali ang porma o gamit ng wika, senyales ito na ang mag-aaral ay sumusubok at gumagalaw mula sa mas simpleng antas tungo sa mas kumplikado. Sa ganitong konteksto, ang pagkakamali ay hindi kabawasan kundi patunay ng aktibong pagkatuto. Kung walang error, nangangahulugan itong walang aktibong pagsubok na ginagawa ang mag-aaral, at ito ay mas nakababahala kaysa sa pagkakaroon ng error.

Sa teorya naman ni Corder noong 1967, ang mga pagkakamali ay hindi dapat ituring na simpleng kamalian lamang. Sa halip, ito ay ebidensya ng aktibong pagkatuto. Habang nag-aaral ng wika ang isang indibidwal, dumaraan siya sa mga hakbang kung saan sinusubukan niyang intindihin at gamitin ang mga bagong kaalaman sa wika. Sa prosesong ito, lumilikha siya ng mga hypothesis o hinuha tungkol sa tamang gamit ng wika. Hindi lahat ng hinuha ay tama, kaya't nagkakaroon ng mga error. Gayunpaman, ayon kay Corder, ito ay isang natural at mahalagang hakbang sa pag-unlad ng wika. Ang mga pagkakamali ay may tiyak na silbi sa pagkatuto ayon sa mga sumusunod:

Una, nagbibigay ito ng ideya sa mga guro kung nasaan na ang antas ng pag-unlad ng mag-aaral. Ibig sabihin, sa halip na husgahan agad ang estudyante dahil sa pagkakamali, dapat itong tingnan bilang tanda na may sinusubukang maunawaan o gamitin ang natutunang wika. Halimbawa, kung ang isang mag-aaral ay nagsabing “Ako ay pupunta sa palengke kahapon,” makikita natin na naiintindihan niya ang tamang estruktura ng pangungusap ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang tamang gamit ng panahunan. Sa ganitong kaso, ang guro ay maaaring tumugon sa pagkakamali nang may pag-unawa at gabay, sa halip na ituring ito agad bilang kakulangan.

Ikalawa, ang mga pagkakamali ay nagpapakita rin ng proseso ng kognisyon ng mag-aaral. Ibig sabihin, sa paggawa ng pagkakamali, lumilitaw kung paano iniintindi at pinoproseso ng isang tao ang bagong wika. Halimbawa, kapag ginamit ng isang mag-aaral ang salitang “nagkakain” sa halip na “kumakain,” nagpapakita ito ng pagsubok na gamitin ang panlaping “nagka-,” base sa mga naririnig o natutuhan niyang ibang halimbawa. Sa kabila ng maling paggamit, may lohika sa kanyang ginawa, at dito makikita ang aktibong pagsisikap na gamitin ang natutuhan.

Sa huli, ang pagkakamali ay nagsisilbing hakbang patungo sa pagkatuto. Hindi ito senyales ng kabiguan, kundi ng aktibong pakikilahok sa proseso. Sa bawat pagkakamaling natutuwid, may natututuhan tayong bago. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng tamang suporta upang maitama ito at hindi mapahiya o panghinaan ng loob ang mag-aaral. Kung ang guro ay may malinaw na pagkaunawa sa teorya ni Corder, mas magiging bukas siya sa pagtanggap sa mga pagkakamali at magiging mas epektibo sa pagtuturo.

Ang mga error ay hindi simpleng pagkukulang kundi positibong palatandaan ng pagkatuto, sapagkat ipinapakita nito ang kasalukuyang yugto ng kaalaman ng mag-aaral sa isang "idiosyncratic dialect" o pansariling wika habang tinutungo ang higit na kahusayan. Sa mga workysap at pagsusulit, napapansin ko na karamihan sa kanilang pagkakamali ay nasa teknikal na aspekto ng wika na karaniwan ay bunga ng impluwensiya ng social media kung saan informal ang gamit ng wika. Ngunit dito ko rin nakikita ang potensyal ng kanilang pagkatuto dahil ang mga error ay nagsisilbing gabay upang maitama ang proseso (Corder, 1973).

Tulad ng binanggit ni Zhu (p. 258), mahalagang maunawaan ng guro ang iba't ibang uri ng error upang maangkop ang pagtuturo. Sa klase, ginagamit ko ito para iakma ang mga aktibidad at training, gaya ng grammar drills o pagsasanay sa pagsulat ng akademikong papel, base sa partikular na kahinaan ng klase. Ayon naman kay Hasyim (p. 50), sa error analysis, masusuri rin ng guro kung epektibo ba ang kanyang paraan ng pagtuturo. Ito ay personal kong nararanasan na minsan akala ko malinaw na ang konsepto, pero sa pagsusulit, lumilitaw na hindi pa pala lubos na nauunawaan, kaya kailangan kong baguhin ang diskarte.

Sa pananaw nina Fang at Jiang (pp. 13-14), mahalaga ring tukuyin ang mga sikolohikal at emosyonal na salik sa likod ng error. Ang ilang estudyante ay hirap magsulat hindi dahil walang ideya, kundi dahil mababa ang tiwala sa sarili o takot magkamali. Sa ganitong sitwasyon, mas pinapairal ko ang feedback na nagpapalakas ng loob. Para naman kay Maruti (n.p.), ang error analysis ay epektibo lalo na sa simula pa lamang ng pagkatuto na totoo sa aking karanasan sa mga estudyanteng nasa unang mga taon pa lang sa aming programa. Mula sa kanilang mga pagkakamali, natutukoy ko kung aling aspekto ng wika ang pinakanangangailangan ng atensyon.

Ayon pa kay Khansir (p. 1031), ang error analysis ay nagiging positibong karanasan sa pagkatuto kung titingnan ito bilang tulay sa pag-unlad. Sa aking karanasan, kapag ang mga estudyante ay tinuruan kung paano unawain at iwasto ang sarili nilang mga error, nagiging mas malaya sila sa paggamit ng wika, hindi lang para makapasa, kundi para makapagpahayag nang may tiwala.

Samantala, pinatutunayan naman ito sa teorya ni Corder (1981) ng panggitnang wika o interlanguage, binigyang- diin niya ang pagiging pansamantala o hindi permanente ng sistemang ito. Sa paglalapat nito sa talakayan na ito, Ingles ang unang wika ng mga mag- aaral habang Filipino naman ang target na wika:

Ang pangunahing katangian ng panggitnang wika ay ang pagkakaroon nito ng mga kamalian na resulta ng malay na pagbuo ng haypotesis tungkol sa mga fityur ng target na wika. Binibigyang- diin na hindi ito isang permanenteng sistema dahil sa oras na matutuhan ng mag- aaral ang sistema ng target na wika, naitatama niya ito. Ngunit may mga pagkakataon ding ang mga kamaliang ito ay hindi na kayang itama at nagiging permanente.

Ganunpaman, may dalawang nagbabanggaang ideya na may kinalaman sa mga kamaliang nagagawa ng mga mag- aaral ng ikalawang wika na may kinalaman sa saykolinggwistiks. Ang unang perspektibo ay ang

behaviorist (Fries, 1945; Lado 1964) na naniniwalang dapat iwasan ang mga kamalian ng mga mag- aaral sa pag- aaral ng ikalawang wika dahil kung hindi, magiging gawi ito ng mag- aaral at nagpapakita rin umano ito ng kakulangan sa pedagohiya. Ang perspektibong cognitivist (James, 1998; Lightbown & Spada, 1993; Selinker, 1972; Corder, 1971; Nemser, 1971) naman ang kasalungat na pananaw na nagsasaad na sa kabila ng mabuti at masigasig na pagtuturo ng mga guro sa ikalawang wika, magkakaroon ng mga kamalian ang mga mag- aaral ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagkabigo sa halip, nagpapatunay ito ng pagiging malay at aktibong mag- aaral ng ikalawang wika.

Sa *Error Analysis* naman ni Corder noong 1981, ang pamamaraang ito ay pangunahing ginagamit natin upang tukuyin, isaayos, at maipaliwanag ang kamalian sa wika (Niez, et al, 1401). Kung kaya, maaari nating suriin ang paulit-ulit na kamalian ng mga mag-aaral (Heryanti, et al, 90) upang maunawaan natin ang kanilang antas sa pagkatuto. Mula rito ay nakabubuo tayong mga guro nang maayos na pamamaraan tungo sa mahusay na kakayahang panglinggwistika sa ating mga mag-aaral (Almusharraf at Alotaibi, 1017). Gayundin, ayon kina Kangangi et al, ang pagkakamali ay bahagi ng proseso sa pag-aaral ng wika (9). Kung kaya, ang kamaliang ito ng mga mag-aaral ay maituturing na isang mahalagang batayan sa pagpapaunlad sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa wika. Gayundin, makikita rin kung gaano kaepektibo ang ginamit na istrategiya ng guro (Huong, et al, 3580). Gayunpaman, mula sa naunang pahayag, mas maganda kung ang mga mag-aaral mismo ang makararanas nito upang matagumpay ang kanilang pag-unawa sa wika. Kung kaya, mahalaga ang pagbibigay fedbak ng guro. Hindi sapat ang sariling pagwawasto kung walang gabay ng guro. Kapag naisagawa na ito, bigyang pagkakataon ang mga mag-aaral na suriin ang kanilang gawa upang mapaunlad ang kanilang kakayahan sa sariling pagwawasto at kakayahang pangwika (Joan; Matwangaeng et al, 83). lilan lamang ang mga ito sa positibong dahilan ng pagkakaroon ng kamalian sa wika ayon sa *Error Analysis* ni Corder.

Samakatuwid, mahalaga ang mga kamalian ng mga mag- aaral dahil una, indikasyon ito para sa mga guro kung hanggang saan na ang natutuhan ng mga mag- aaral at ano pa ang mga dapat niyang matutuhan; ikalawa, ang mga kamalian ay ebidensiya para sa mga mananaliksik kung paanong natutuhan ang isang wika, at ano ang mga estrategiya o hakbang na inilalapat ng mga mag- aaral sa pagkatuto ng wika; at panghuli, mahalaga ang mga kamalian sa mga mismong mag- aaral dahil maaaring magamit ang mga kamalian bilang kasangkapan upang matutuhan ang wika. Dapat talagang ituring na positibong bahagi ng pagkatuto ang mga pagkakamali sa wika. Ang mga ito ay patunay ng pag-unlad, pagsisikap, at aktibong pagkatuto. Gaya ng sinasabi sa teorya ni Corder, hindi natin dapat katakutan ang pagkakamali, kundi tanggapin ito bilang daan sa mas malalim na pag-unawa at kasanayan sa wika.

Sa kabuuan, ang mga pagkakamali sa wika ay hindi dapat ituring na hadlang kundi mahalagang bahagi ng proseso ng pagkatuto. Ang teorya ni Corder ay nagbibigay ng mas positibong pananaw sa mga pagkakamali, kung saan ang bawat error ay nagsisilbing hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa at mas mahusay na paggamit ng wika. Kaya't sa halip na katakutan o ikahiya, ang mga pagkakamali ay nararapat kilalanin bilang mga gabay sa pagkatuto at tagumpay sa pag-aaral ng wika. Sa pagtatapos, mas magiging epektibo ang pagkatuto ng wika kung bibigyang laya ang mga mag-aaral na magkamali para matuto.

TALASANGGUNIAN

Almusharraf, N., & Alotaibi, H. (2023). An error-analysis study from an EFL writing context: Human and Automated Essay Scoring Approaches. *Technology, Knowledge and Learning*, 28(3), 1015-1031. <https://doi.org/10.1007/s10758-022-09592-z>

Basa, Crystal Jane C. (2025). Experience is the best teacher. MSU- LMS. North Eastern Mindanao State University- Cantilan Campus.

Corder, Stephen. 1981. Error Analysis and Interlanguage among Native and nonNative Speakers: A Descriptive Analysis. PHd Disertasyon, College of Education, University of the Philippines-Diliman.

Corder, S.P. Error Analysis and Interlanguage. Oxford University Press, 1981, 1-120. [https://vulms.vu.edu.pk/Courses/ENG522/Downloads/\[S._P._Corder\]_Error_Analysis_and_Interlanguage\(BookZZ.org\).pdf](https://vulms.vu.edu.pk/Courses/ENG522/Downloads/[S._P._Corder]_Error_Analysis_and_Interlanguage(BookZZ.org).pdf).

Hasyim, Sunardi. "Error Analysis in the Teaching of English." *Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Kristen Petra*, Vo. 4, No. 1, 2002, pp. 42-50. <https://media.neliti.com/media/publications/143572-EN-error-analysis-in-the-teaching-of-englis.pdf>.

Heryanti, R., Sucipto H, M., & Makmur. (2018). The analysis of common grammatical errors in writing narrative essay of English study program students at Jambi University. *Edukasi: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 4(2), 83 – 92.

Huong, L. V. L., Tuyet, N. T., Van, D. T. T., & Ngoc, T. H. (2024). An Analysis of Common Errors Made by Grade 7 Students in Writing English Paragraphs at a Secondary School in Hanoi, Vietnam. *Theory and Practice in Language Studies*, 14(11), 3579-3587. <https://doi.org/10.17507/tpls.1411.27>

Kangangi, B. M., Catherine Waithera Ndung'u, & Mwangi, P. K. (2024). Error Analysis of English Narrative Essays of Secondary School Learners in Kirinyaga Central Sub-County, Kenya. *International Journal of Education & Literacy Studies*, 12(2), 3-11. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/error-analysis-english-narrative-essays-secondary/docview/3057570582/se-2>

Khansir, Ali Akbar. "Error Analysis and Second Language Acquisition." *Theory and Practice in Language Studies*, Vol. 2, No. 5, 2012, pp. 1027-1032. <https://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol02/05/22.pdf>.

Laranjo, Ronel O. 2015. An Error Analysis of Interlanguage of Heritage Learners and Korean Learners of Filipino Language. MA Tesis, College of Liberal Arts, Korea University

Liu, D., Artawa, K., Suastra, I. M., Budiarsa, M., & Septevany, E. (2023). Analysis of Mandarin Syntactic Errors of Indonesian Learners at Elementary Level. *Journal of Language Teaching and Research*, 14(1), 190-202. <https://doi.org/10.17507/jltr.1401.20>

Matwangsang, R., Matwangsang, P., Sukying, A., & Min, C. (2025). Analyzing Grammatical Errors to Improve English Writing Among Thai High School Students' Interlanguage and Vocabulary Use. *Theory and Practice in Language Studies*, 15(1), 82-92. <https://doi.org/10.17507/tpls.1501.10>

Maruti, Pawar. "Error Analysis: An Overview." *Epitome Journal*, Vol.9, No. 7, 2023, pp.15-26. [https://www.epitomejournals.com/VolumeArticles/FullTextPDF/720_Research_Paper_\(9\).pdf](https://www.epitomejournals.com/VolumeArticles/FullTextPDF/720_Research_Paper_(9).pdf).

Niez, R. A., Cerera, J. P. N., Ardon, J. M., Gillo, A. V., Ralar, T. J. T., Tancinco, N. P., Sabonsolin, B. C., Magno, J. M., Sabocohan, A. O., & Sabonsolin, J. C. M. (2025). Investigating Inflectional Morpheme Errors in ESL Learners' Writing. *Theory and Practice in Language Studies*, 15(5), 1399-1409. <https://doi.org/10.17507/tpls.1505.04>

Selinker, Larry. 1992. *Rediscovering Interlanguage*. London: Longman.

Xie, Fang & Jiang, Xue-mei. "Error analysis and the EFL classroom teaching." *US-China Education Review*, Vol. 4, No. 9, 2007, pp. 10-14. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED502653.pdf>.

Zhu, Ming. "The Important Part of Error Analysis in Second Language Acquisition." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 334, 2019, pp. 254-258. <file:///C:/Users/Karen/Downloads/125913621.pdf>.